

DOI

УДК 617.735-002-02:616.379-008.64

*Аллаяров А.Т.
базовый докторант
кафедра офтальмологии
Ризаев Ж.А., доктор медицинских наук
профессор
ректор
Юсупов А.А., доктор медицинских наук
профессор
кафедра офтальмологии
Яхшиноров И.Н.
студент 6 курса
медико-педагогический факультет
Самаркандский государственный медицинский университет*

ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ В ГОРОДЕ САМАРКАНД

Аннотация. По доступной нам статистике видно, что с каждым годом увеличивается численность пациентов с диабетической ретинопатией. На сегодняшний день приоритетной задачей реформирования здравоохранения является поиск путей максимальной доступности специализированной офтальмологической помощи пациентам с диабетической ретинопатией.

Ключевые слова. Сахарный диабет, диабетическая ретинопатия, глазное дно, сетчатка.

*Allayarov A.T.
basic doctoral student
Department of Ophthalmology
Rizaev Zh.A., doctor of medical sciences
professor
rector
Yusupov A.A., doctor of medical sciences
professor
Department of Ophthalmology
Yakhshinorov I.N.
6th year student
Faculty of Medicine and Pedagogy
Samarkand State Medical University*

ASSESSMENT OF THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION WITH DIABETIC RETINOPATHY IN THE SAMARKAND

Abstract. In recent years, retinal diseases have become one of the main problems of vision loss in the world. Blindness and low vision among patients with retinal pathologies occurs in 12.5% of cases due to age-related macular degeneration and in 7.5% of cases due to diabetic retinopathy.

According to the statistics available to us, it is clear that the number of patients with diabetic retinopathy is increasing every year. Today, the priority task of healthcare reform is to find ways to maximize the availability of specialized ophthalmological care for patients with diabetic retinopathy.

Keywords. Diabetes mellitus, diabetic retinopathy, fundus, retina.

Актуальность. Профилактика диабетической ретинопатии является одной из актуальных проблем, как в области отечественного, так и зарубежного здравоохранения, в связи с прогрессирующим увеличением распространенности СД среди населения, что в итоге приводит к потере зрения и социальной недостаточности [1].

По заключению исследовательской группы ВОЗ, основными препятствиями на пути эффективной профилактики слепоты от ДР являются непланованная работа поликлинических офтальмологов, исследование глазного дна с узким зрачком, несвоевременное направление пациентов на лазерное лечение, отсутствие необходимого оборудования и опытных офтальмологов, специализирующихся на лечении ДР, сложности проезда до Областного центра и высокая стоимость проезда до специализированных учреждений [3,4,5].

Несмотря на большое количество глобальных эпидемиологических офтальмопатологических исследований, проводимых по всему миру, Особый интерес вызывают исследования в регионах с этно-культурным и географическим своеобразием, где, вероятно, имеются количественные и качественные эпидемиологические особенности, в частности диабетическая ретинопатия. Межрегиональные различия в частоте регистрации ДР отмечены и в исследованиях отечественных офтальмологов. Так, при СД 1-го типа частота ДР варьировала от 3,7 % до 69,4 %, при СД 2-го типа – в диапазоне от 1,9 % до 48,7 % соответственно [6].

Вопросы совершенствования организации ранней диагностики и правильно сбалансированного лечения диабетической ретинопатии на сегодняшний день остается в числе актуальных проблем офтальмологии [2].

На сегодняшний день эффективности скрининга возможно достичь только за счет последовательных, скоординированных, преемственных действий всех медицинских работников, осуществляющих ведение больных сахарным диабетом, и врачей кабинетов лазерной хирургии глаза [7].

Цель исследования. Проведение эпидемиологического анализа пациентов с сахарным диабетом обратившихся в государственные медицинские учреждения для определения частоты и структуры диабетической ретинопатии.

Материалы и методы. Исследования проводились на базе Самаркандского Областного Эндокринологического диспансера и на базе лечебно-диагностического центра “ООО А.А. Юсупов”.

Объектом исследования стали пациенты, обратившиеся в Государственные медицинские учреждения города Самарканд с СД 1 и 2 типа (СД1 и СД2) за 2023 год.

Результаты и обсуждения. Анализ статистических данных, полученных в Департаментах здравоохранения и статистики города Самарканд, позволил нам оценить показатель распространенности сахарного диабета и диабетической ретинопатии.

Согласно статистическим данным СД наблюдали у 9252 человек. Среди них 2930 (31,7%) мужчин, 6322 (68,3 %) женщин Сахарный диабет 1-го типа наблюдали у 1480 (16,0 %) человек, 2-го типа – у 7772 (84,0 %) человек. Статистические данные показали, что СД среди лиц старше 40 лет составляет 13,7 %: среди мужчин – 13,7, %, среди женщин – 15,3 %.

Диабетическая ретинопатия присутствовала у 5440 (58,8%) больных сахарным диабетом.

При разделении по стадиям заболевания непролиферативная стадия встречалась почти у половины пациентов (49,4%). Эта стадия ретинопатии в основном встречалась у пациентов с сахарным диабетом II типа с течением средней тяжести и субкомпенсацией.

Препролиферативная стадия была выявлена у пациентов сахарным диабетом в 32,7% случаях и чаще страдали пациенты в возрасте старше 50 лет, сахарным диабетом II типа, средней тяжестью течения и состоянием субкомпенсации.

Пролиферативная стадия встречалась у 17,9% пациентов с СД. В основном пациенты с этой стадией были в возрасте старше 50 лет. Пациенты с этой группы имели самый высокий показатель продолжительности СД в анамнезе.

Результаты исследования показали, что распространённость ДР в городе Самарканд соответствует общемировым показателям. Статистические данные показывают значительное превышение частоты ДР среди женщин. Также, видно преобладание среди женщин пролиферативной – формы ДР. Полученные в этом исследовании результаты показывают некоторые различия с результатами большинства других исследований, где распространённость ДР часто не связывают с гендерными особенностями. По результатам исследования преобладание частоты ПДР у населения является ещё одной особенностью данного

исследования, что обусловлено более редкой обращаемостью населения за специализированной офтальмологической медицинской помощью. Это исследование показывает, что проведение ряда мероприятий по улучшению качества специализированной офтальмологической помощи и расширения санитарно-просветительской работы с населением является одной из главных задач системы здравоохранения.

Выводы. Таким образом, за 2023 год в Государственные медицинские учреждения города Самарканд обратились 9252 пациента с сахарным диабетом из которых у 5440 была выявлена диабетическая ретинопатия. Учитывая высокие показатели распространенности диабетической ретинопатии, необходимо проведение дополнительных исследований по выявлению причин, возможных задержек к своевременному обращению пациентов с диабетической ретинопатией за специализированной офтальмологической помощью. А также является целесообразным совершенствование механизмов диспансеризации пациентов с сахарным диабетом, в том числе четкая связь между врачами общей практики, эндокринологами и офтальмологами, осуществляющими наблюдение за данной категорией больных

Использованные источники:

1. Shavkatjonovna, K. M., Tolibovich, A. A., & Abduazizovich, Y. A. (2023). Optimization of the Ophthalmic Service in Diabetic Retinopathy. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(1), 308-312.
2. Хакимова, М. Ш. Оптимизация офтальмологической службы при диабетической ретинопатии (обзор литературы) / М. Ш. Хакимова, А. Т. Аллаяров // Научное обозрение: актуальные вопросы теории и практики: сборник статей IV Международной научно-практической конференции, Пенза, 23 февраля 2023 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2023. – С. 229-233. – EDN DHMLUB.
3. Габуева, Л. А. Экономика Л11У: экономическая эффективность и бизнес планирование / Л. А. Габуева. М.: Грантъ, 2001. 184 с.
4. Ильенков, С.С. Комплексное лечение диабетической ретинопатии / С.С. Ильенков, Л.А. Польшцев, Л.А. Черных // Научно-практическая конференция «Сахарный диабет и глаз». - Москва, 2006 С. 122 125.
5. Измайлов, А.С. Клиническая классификация диабетической макулопатии / А.С. Измайлов, Л.И. Балашевич // Офтальмохирургия и терапия. 2003. Т.3, 6. №12. С.42 45.
7. Бикбов М.М., Гильманшин Т.Р., Зайнуллин Р.М., Кудоярова К.И. К вопросу об эпидемиологии сахарного диабета и диабетической ретинопатии в Республике Башкортостан // *Acta Biomedica Scientifica*. 2019. №4.
8. Капанов Б.М., Семенова Ю.М., Габдулгазизова С.О., Кайрхан К.А., Майжанова А.С., Маткеримова Ф.С., Кампик А. Скрининг диабетической ретинопатии у населения Павлодарской области // *Наука и здравоохранение*. 2017. №1.